

ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА ПЛЕОНАЗМА

Абдусаматова Оминабону Гуломжон кизи

Андижанский Государственный университет

Докторант 1-курса

ominahonn@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13955176>

Аннотация. В современном языке существует множество риторических фигур, среди которых плеоназм является одним из наиболее распространенных и неоднозначных явлений. Плеоназмы представляют значительный интерес для лингвистов, особенно для теоретиков и практиков перевода, благодаря их разнообразию и широкому использованию в языке. Вопрос перевода плеоназмов на данный момент изучен недостаточно, поэтому данное исследование, по нашему мнению, может внести определенный вклад как в понимание сущности плеоназма, используемого в художественной литературе, так и в переводческую практику этого явления. В связи с этим мы проанализировали проблемы перевода плеоназмов и предложили продуктивные методы их перевода.

Ключевые слова: плеоназм, перевод, антонимический перевод, генерализация, грамматическая замена, калькирование, модуляция, опущение и другие.

Abstract. In modern language, there are numerous rhetorical devices, with pleonasm being one of the most widespread and ambiguous phenomena. Pleonasms are of significant interest to linguists, particularly to translation theorists and practitioners, due to their diversity and extensive use in language. The issue of translating pleonasms remains underexplored, which is why this study, in our view, can contribute both to the understanding of the nature of pleonasm used in literary texts and to the translation practice of this linguistic phenomenon. In this regard, we have analyzed the challenges of translating pleonasms and proposed effective translation methods.

Key words: pleonasm, translation, antonymic translation, generalization, grammatical substitution, calquing, modulation, omission, and others.

Поскольку в теории перевода отсутствуют чёткие критерии для передачи плеоназмов, мы полагаем целесообразным использовать систему переводческих трансформаций, разработанную В.Н. Комиссаровым. Основываясь на методе дистрибутивного анализа и применяя метод статистического подсчёта, можно предложить следующую классификацию способов перевода плеоназмов:

1) антонимический перевод – лексико-грамматическая трансформация, при которой замена утвердительной формы в оригинале на отрицательную форму в переводе или, наоборот, отрицательной на утвердительную сопровождается заменой лексической единицы исходного языка (далее - ИЯ) на единицу переводящего языка (далее – ПЯ) с противоположным значением [3, с. 246], например: рус. «служба так служба» – англ. «service is no light one»;

2) генерализация - лексико-семантическая замена единицы ИЯ, имеющей более узкое значение, единицей ПЯ с более широким значением [3, с. 246], например: рус. «сонливый да дремливый» –англ. «asleep»;

3) грамматическая замена – грамматическая трансформация, при которой грамматическая единица в оригинале преобразуется в единицу ПЯ с иным грамматическим значением [3, с. 246], например: рус. «ума разума» – англ. «test his wits»;

4) калькирование - это способ перевода лексической единицы оригинала путем замены ее составных частей — морфем или слов (в случае устойчивых словосочетаний) их лексическими соответствиями в языке перевода [3, с. 247], например: рус. «тянет-потянет» – англ. «pulled and pulled»;

5) модуляция - лексико-семантическая замена слова или словосочетания исходного языка единицей языка перевода, значение которой является логическим следствием значения исходной единицы [3, с. 248], например: рус. «дрожит, трясется» – англ. «bang, bang, banging bang»;

6) опущение - прием перевода, который характеризуется пропуском в ПЯ единиц, которые присутствуют в тексте ИЯ, при сохранении семантической эквивалентности [1, с. 152], например: рус. «высокие-высокие горы» - англ. «mountains»;

7) подбор вариантного соответствия – одно из возможных вариантов соответствия единице исходного текста в переводе [3, с. 28], например: рус. «промотался-прогулялся» – англ. «squandered and wasted»;

8) подбор эквивалентного соответствия - это независимое от контекста постоянное и равнозначное соответствие между словами в разных языках [3, с. 254], например: рус. «жить поживать да добра наживать» – англ. «lived happily ever afterwards»;

9) семантическая генерализация – опущение второго элемента плеоназма, например: рус. «кричит громким голосом» - англ. «cried»; рус. «отравили ядом» - англ. «poisoned»; рус. «насмолил смолою»

- англ. «tarred»;

10) транслитерация – это способ заимствования, при котором заимствуется написание иностранного слова: буквы заимствуемого слова заменяются буквами родного языка [3, с. 250]. Например: рус. «горе-горенское» – англ. «Gore-Gorinskoe».

В ходе исследования было установлено, что плеоназмы, обладая дополнительной стилистической нагрузкой, по сути, являются трудно переводимыми языковыми единицами, так как не могут быть переданы с эквивалентным эмоционально-эмотивным компонентом. Чтобы компенсировать утрату этого компонента, переводчик использует модуляцию или переводит лишь один из компонентов плеоназма, прибегая к семантической генерализации. Примеры таких переводов: рус. «в путь-дорогу» – англ. «departed»; рус. «ждёт-пождёт» – англ. «waited»; рус. «чудо чудное» – англ. «wonder»; рус. «отопритесь, отворитесь» – англ. «open»; рус. «затрясся-зашатался» – англ. «shake». Модуляция также зарекомендовала себя как эффективный прием перевода плеоназмов. Примеры модуляции: рус. «служат прислугой» – англ. «slaves»; рус. «старый старик» – англ. «man, as old as can be»; рус. «модницы-перемодницы» – англ. «dressed»; рус. «ни вздумать, ни взгадать, ни в сказке сказать» – англ. «that no man can imagine or devise, and no tale can tell»; рус. «молодец-молодцом» – англ. «a youth such as never was». Это объясняется тем, что модуляция, как прием смыслового развития, поясняет контекстуальное значение языковой единицы и позволяет сделать семантическую наполненность плеоназма в контексте более очевидной.

Использование вариантного соответствия также оказалось продуктивным методом перевода плеоназмов. При этом способе переводчик выбирает один из нескольких возможных вариантов, наиболее подходящий для конкретного контекста. Примеры: рус. «радоваться да веселиться» – англ. «merry and rejoicing»; рус. «полным-полнехоньки» – англ. «to the very brim»; рус. «загадаем загадку» – англ. «hit upon an errand»; рус. «ночь ночевал» – англ. «passed the night»; рус. «силы-мочи» – англ. «with all his might and strength».

Наименее продуктивным способом перевода оказался прием калькирования. Это объясняется тем, что калькирование предполагает замену составных частей оригинальной единицы (морфем или лексем) их прямыми соответствиями в языке перевода, что при работе с плеоназмами не всегда возможно и приводит к потере смысловой нагрузки.

Грамматическая замена также показала себя неэффективной при переводе художественных плеоназмов, поскольку она предполагает изменение грамматической структуры оригинала, что зачастую нарушает саму суть плеоназма.

Опущение плеоназмов оказалось неудачным методом, так как плеоназм, будучи эмфатическим элементом речи, несет значительную стилистическую и семантическую нагрузку. При его опущении адекватность перевода значительно страдает.

Рассмотрим следующий пример, взятый из произведения «Pride and Prejudice», в котором мы встречаем плеоназм:

1) I swear I heard it with my own ears.

Естественно, мы воспринимаем звук с помощью наших органов слуха / heard it, тем не менее, для усиления достоверности информации говорящий зачастую добавляет, что не просто слышал что-либо, но и подчеркивает, что он слышал это своими собственными ушами with my own ears. Но переводчик в данном случае не стал прибегать к дословному переводу, а перевел как: «Клянусь, я сам это слышал». Такую трансформацию по классификации С.Л. Гизатулин мы определяем, как генерализацию [4].

Рассмотрим еще один пример:

2) He sees that you have arrived.

Здесь мы наблюдаем грамматический плеоназм - избыточной является форма that. Перевод фразы: «Он видит, что ты приехала». Согласно В.Н. Комиссарову это дословный перевод.

3) They went together like lamb and tuna fish. В примере (3) присутствует плеоназм tuna fish. Перевод - Они подходят друг другу как баранина и тунец. Как мы видим, плеоназм характерен только для английского варианта - tuna fish - название рыбы подкрепляется гиперонимом «рыба». При переводе плеонастическая конструкция упрощается, таким образом, здесь использована конкретизация

4) What a delightful and unexpected surprise

В примере (4) используется грамматический плеоназм unexpected surprise, который был переведен, как - Какой восхитительный и неожиданный сюрприз. Понятие «сюрприз» в своем значении уже подразумевает эффект неожиданности. Тем не менее, переводчик оставил в переводе эпитет. Такую трансформацию по классификации С.Л. Гизатулин мы определяем, как дословный перевод [4].

Рассмотрим следующий пример, взятый из произведения «Peter Pan».

5) I set the brown color for the eyes.

В примере (5) используется плеоназм brown color, при переводе – В этом случае для радужки глаз был задан коричневый цвет. Коричневый входит в основную палитру цветов, но, несмотря на это, переводчик все же решил выделить данный плеоназм и отнес его к дословному переводу.

6) We have not yet reached a final conclusion on whether these discussions were useful or on what precisely was their purpose.

Выражение из примера (6) final conclusion - это семантический плеоназм, где избыточным словом является окончательный, ведь вывод уже подразумевает законченность определенной работы. Перевод - окончательный вывод. Данная трансформация по В. Н. Комиссарову - это дословный перевод.

7) Cannel and Dark Night of the Soul

В примере (7) присутствует лексико-семантический плеоназм Dark Night. При этом это выражение использовано метафорически. Естественно, ночь подразумевает под собой темную часть суток от вечера до утра. Перевод на русский язык - Свет, сумерки и темная ночь души. Это дословный перевод.

8) At this point, allow me to express a strictly personal opinion.

Предложение (8) иллюстрирует плеонастическое выражение personal opinion, которое переводится, как - личное мнение. Избыточным является прилагательное личное, т.к. мнение - это умозаключение человека, основанное на его собственной интерпретации фактов. По классификации В.Н. Комиссарова можно определить как дословный перевод.

9) Come on, tell your sister how many sweet candies you made today.

Предложение (9) иллюстрирует плеонастическое выражение sweet candies, которое переводится Давай, скажи своей сестре, сколько сладких леденцов ты сделал сегодня. Все мы знаем, что леденцы – это лакомство из большого количества ароматизированного сахара. Тем самым

прилагательное сладкий в данном примере будет излишним. При переводе использован дословный перевод.

10) Cora: I remember it was freezing cold that day.

В примере (10) при переводе с ИЯ на ПЯ используется конкретизация: Кора. Я помню, что в тот день было холодно. Плеоназм *freezing cold* не был переведен дословно как морозный холод. Здесь использовано опущение – было холодно [5].

Способы и приемы перевода английских устойчивых словосочетаний (ПС) на русский язык варьируются в зависимости от контекста и стиля текста. Н. А. Белова утверждает, что выбор конкретного способа перевода напрямую связан с жанром текста, поскольку при переводе текстов разных стилей применяются различные методы, обусловленные целью использования устойчивых словосочетаний. [2].

Рассмотрим способы перевода английских ПК на русский язык:

Калькирование – это способ перевода лексической единицы оригинала путем замены ее составных частей - морфем или слов (в случае устойчивых словосочетаний) их лексическими соответствиями в ПЯ. Сущность калькирования заключается в создании нового слова или устойчивого сочетания в ПЯ, копирующего структуру исходной лексической единицы. Ср.:

(1) англ. He could feel Martin's distrustful eyes upon him somewhere, so he did not allow himself to appear eager for conversation, instead he slouched sulkily and glared down at the chessmen as if they were enemies. 'Он ощущал спиной по-дозрительный взгляд Мартина и поэтому не мог показать, как ему не терпится поговорить – вместо этого он угрюмо сгорбился и уставился на шахматные фи-гуры с таким выражением, словно те были его врагами'. (перевод С. Б. Ильина)

В данном примере (1) переводчик избежал плеоназма, в английском же языке в слове *slouch* уже содержится понятие 'угрюмо, тоскливо'. (2) англ. As an extra bonus, the higher US proportion of gas use has reduced US carbon emissions to 1992 levels. 'В качестве дополнительного бонуса, увеличение доли использования газа в США позволило сократить выбросы углерода до уровня 1992 года'. (перевод СМИ, inosmi.ru)

Словосочетание дополнительный бонус также является ПК в русском языке, и чтобы избежать ее переводчик должен был опустить слово дополни-тельный, так как слово бонус содержит значение

‘дополнительного’. Однако для лексической передачи было применено калькирование.

Схожее явление возникает и в следующем примере (3) со словосочетанием *continue to remain*, где при переводе на русский язык также калькируется ПС, чтобы подчеркнуть продолжительность действия, ср.:

(3) англ. *Perhaps time would solve the problem; in the meantime the little party of three continued to remain excellent friends.* ‘Может быть, время поможет разрешить этот сложный вопрос: а пока они все трое по-прежнему оставались друзьями.’ (перевод Н. Галь, М. Ф. Лорие)

Опущение – явление, в котором при переводе подвергаются чаще всего слова, которые являются семантически избыточными, с точки зрения их смыслового содержания.

(4) англ. *All this was spoken in a tone of earnestness that astonished me. More than astonished, I began to feel some slight alarm, since I had not forgotten the attempted assassination of yesterday.* ‘Серьезность ее тона поразила меня, и, вспоминая вчерашнее покушение на мою жизнь, я почувствовал смутную тревогу.’ (перевод Б. Томашевского)

В примере (4) при переводе было опущено слово *попытка*, благодаря чему ПК удалось избежать. В оригинале термин *assassination* уже включает значение *attempt*, из-за чего в данном словосочетании выявлена лингвистическая избыточность.

В следующих примерах (5), (6), (7) в английских ПС избыточными являются прилагательные, однако переводчики, чтобы избежать ПК в русском языке обратились к трансформационному приёму опущения, с целью устранить данные плеоназмы: *новый новичок/новобранец*, *новое открытие*, *прошлая история*.

(5) англ. *In the course of it, it appeared that 'John Hobbs' was not altogether a new recruit but had trained in the gang at some former time.* ‘Из разговора выяснилось, что Джон Гоббс не был здесь новичком, но и раньше водился с этой шайкой.’ (перевод Н. К. Чуковского)

(6) англ. *It was the thrill of new discovery.* ‘Оно было вызвано творческим волнением, радостью открытия.’ (перевод Т. Осина)

(7) англ. *Never mind, all this will be past history soon.* ‘Ладно, неважно, все это вскоре станет прошлым.’ (перевод С. Б. Ильина)

Реже переводчик обращается к грамматической замене. В данном приёме грамматическая единица в оригинале преобразуется в единицу ПЯ с иным грамматическим значением

В следующем примере (8) переводчик преобразовывает дополнение smile on his face в деепричастие ласково улыбаясь, что позволяет избежать ПС в рус-ском языке:

(8) англ. A neatly dressed man in his mid-twenties was standing in the door-way, a gentle smile on his face. 'В дверях стоял, ласково улыбаясь, одетый со скромным изяществом мужчина лет двадцати с небольшим'. (перевод С. Б. Ильина).

Подводя итоги проделанной работы, следует отметить, что исследование методов перевода плеоназмов представляет собой обширную область для дальнейшего изучения. Данное исследование не может охватить все аспекты этой темы. Осознавая ограниченность нашего анализа, мы считаем, что на данном этапе выполненная работа позволяет сделать следующие выводы:

- 1) Явление плеоназма недостаточно изучено как в современной лингвистике, так и в теории перевода, где отсутствуют четкие классификации, принципы и стратегии перевода плеоназмов;
- 2) Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что семантическая генерализация является наиболее эффективным методом перевода русскоязычных плеоназмов в художественных текстах на английский язык.

Использованная литература:

1. Белова Н. А. Способы перевода плеоназмов в различных функциональных стилях. Вестник Кемеровского государственного университета, 2015. – № 2–3. – с. 127–132.
2. Гарбовский Н. К. Теория перевода. – М.: Изд-во Моск. ун-та., 2004. – 152 с.
3. Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). – М.: 2004. - 56 с.
4. Anderson E. R. 1998. A Grammar of Iconism. Cranbury: Associated University Press.
5. Booij G., van Marle J., 2005. Yearbook of Morphology. Dordrecht: Springer.

